

OLIV TA'LIM O'QUV JARAYONIGA INNOVATSION FAOLIYAT VA
INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI TADBIQ ETISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6546217>

Berdiev Sharif

O'zMU Jizzax filiali assistent o'qituvchisi

Rasulova E'zoza

O'zMU Jizzax filiali Psixologiya fakulteti

1-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasasi o'quv jarayoniga innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etishning samarali yo'llarini yoritish va tegishli metodik tavsiyalarni ishlab chiqish professor-o'qituvchilar oldida turgan asosiy vazifalardan biri sifatida tahlil qilingan va buning misolida ushu tizimda gumanitar fanlarni o'qitishning zamonaviy metodikasiga qisman izoh berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, ta'lim tizimi, innovatsiya, texnologiya, sifat, innovatsion ta'lim, rivojlanish

KIRISH: O'zbekiston Respublikasida barcha sohalar qatori ta'lim sohasiga ham yetarli darajada davlat e'tibori qaratildi. Tayyorlanayotgan kadrlarimiz raqobatdardoshligi, ilmiy salohiyati, malakasi va tajribalari hech bir rivojlangan davlatlarda tayyorlanayotgan kadrlardan kam emas. Bu esa ta'limni yanada rivojlantirish va xorijiy tajribalar bilan boyitishni taqozo etmoqda. Ilm-fan, texnika, ishlab chiqarish va texnologiya sohalarining mavjud taraqqiyoti zamonaviy jamiyat qiyofasini belgilab bermoqda. Innovatsion texnologiyalarning rivojlanishi natijasida o'quv-tarbiya jarayonida ta'limning innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalardan foydalanib, ta'limning samaradorligini ko'tarishga bo'lgan qiziqish, e'tibor kun sayin oshib bormoqda²⁷.

Bugungi globalashuv davrda oliy o'quv yurtlari va ilmiy markazlarda yetuk malakali kadrlarni tayyorlashda ijtimoiy fikrlarni o'rganish, uning siyosiy, ijtimoiy, huquqiy va iqtisodiy asoslarining rivojlanishi borasidagi izlanishlar alohida ahamiyat kasb etmoqda. Jamiyat rivoji, bevosita ta'lim bilan uzviy ravishda bog'liq va ayniqsa, oliy ta'limning yetakchi o'rinda turishligidan ham shuni ko'rishimiz

²⁷ S.Mirzaqandova, N.Ibragimova, G.Sayfullayeva "Oliy ta'lim o'quv jarayoniga innovatsion faoliyat va innovatsion ta'lim texnologiyalarini tadbiiq etish" O'zRes OO'MT vazirligi miqyosidagi ilmiy-amaliy onlayn konferensiya, Navoiy-2020 226-b

mumkinki kadrlarning ilmiy salohiyati, ularning raqobatbardosh mutaxassis bo‘la olishligidadir.²⁸

Mustaqil O‘zbekistonning o‘z ishonchli va bardavom bo‘lgan yo‘li, aniq maqsadi bor, ertasi bugungi kundanda farovon va nurafshondir. Barchamizga ma‘lumki, so‘ngi 5 yilda Prezident Sh.M.Mirziyoevning tashabbusi bilan mamlakat rivojlanishiga yo‘naltirilgan g‘oyaviy-siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma‘naviy-ma‘rifiy, ta‘lim-tarbiya, ilm-fan va sog‘liqni saqlash kabi ko‘plab sohalarda misilsiz ijobiy o‘zgarishlar amalga oshirildi.²⁹

Axborot – yuksak rivojlangan texnologiyalar asri deb yuritilayotgan XXI asrga kelib, ta‘lim jarayoniga innovatsiyani keng joriy qilish masalasiga e‘tibor yanada kuchaytirildi. O‘zbekistonda mustaqillikdan so‘ng innovatsiya boshqa sohalarga qaraganda birinchilardan bo‘lib ta‘lim tizimiga kirib keldi va innovatsiyani ta‘lim jarayonida qanday o‘z aksini topganligini quyidagilarda ko‘rishimiz mumkin.³⁰

1. Ta‘lim tizimiga innovatsiyaning kirib kelishini –Ta‘lim to‘g‘risidagi Qonun hamda –Kadrlar tayyorlash Milliy dasturining qabul qilinishi misolida ko‘rishimiz mumkin. Bu ta‘lim tizimini tubdan isloh qilishning huquqiy asosi bo‘lib xizmat qilmoqda.³¹

2. O‘qitish tizimiga innovatsiyaning kirib kelishini ta‘lim mazmunida, o‘qitish metodlarida, dars shakli, o‘qitish turlari, o‘qitish vositalarida ko‘rishimiz mumkin.

-ta‘lim mazmuniga innovatsiya an‘anaviy, noan‘anaviy va masofaviy o‘qitish turlarining kirib kelishi bilan izohlanadi;

-o‘qitish metodlariga innovatsiya aktiv, passiv va interaktiv metodlarining kirib kelishi misolida ko‘ramiz. Aktiv metodni qo‘llash talabalarni dars jarayonidagi faolligini oshirishga xizmat qilsa, passiv metod talabalarni bir tomonlama tushuncha berilishi bilan izohlanadi. Interaktiv metod esa birgalikda faol harakat qilishi (o‘qituvchi bilan talaba, talaba bilan talaba) tushuniladi;³²

-dars shakliga innovatsiyani kirib kelishini standart, nostandart hamda vertual dars shakllari misolida ko‘rishimiz mumkin;

-o‘qitish turlaridagi innovatsiyani muammoli ta‘lim, evristik ta‘lim, darajalangan ta‘lim, integratsiyalangan ta‘lim, interfaol ta‘lim, informal ta‘lim, rasmiy ta‘lim, norasmiy ta‘lim turlari bilan izohlanadi;

²⁸ Campbell R. Mc. Connell. Microeconomics. - Copyright 2015, Macmillan Publishing Company, a division of Macmillan, Inc. – P.-127.

²⁹ A. M. Shonazarov “Umumta‘lim tizimi rahbarlari shaxsini ijtimoiy-psixologik kompetentlik asosida rivojlantirish yo‘llari” Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) Материалы международной конференции. Ташкент. 24 ноября 2021г 145-b

³⁰ Ishmuxamedov R., Yuldashev M. Ta‘lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. Toshkent. Nihol. 2013.144-b

³¹ Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. Toshkent. Fan. 2006. 55-b

³² Cyberleninka.ru sayti malumotlaridan foydalanildi

-o'qitish vositalariga innovatsiyani kirib kelishini dars jarayonida;

Pedagogika o'quv yurtlarida tashkil etiladigan ta'lim-tarbiya jarayoniga innovatsion ta'lim texnologiyalarni qo'llashda quyidagi:

-ta'lim-tarbiya jarayonini talaba shaxsiga yo'naltirish, ularni shaxs sifatida barkamolligini ta'minlash, DTS (davlat ta'lim standarti) bilan me'yorlangan bilim, ko'nikma va malakalarni egallash samaradorligini orttirish;

-pedagogik kadrlarning kasbiy-pedagogik tayyorgarligi, ayniqsa, metodik tayyorgarligi samaradorligini orttirish, innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlash;

-bo'lg'usi o'qituvchilarni innovatsion ta'lim texnologiyalariga asoslangan mashg'ulotlarda faol ishtirokini ta'minlash natijasida ularni ta'lim-tarbiya jarayoni sub'ektiga aylantirish orqali, kelgusidagi pedagogik faoliyatida innovatsion texnologiyalarning o'rnini anglash, ulardan foydalanish uchun zarur bo'ladigan metodik bilim, ko'nikma va malakalarni egallashga zamin yaratish kabi didaktik maqsadlarni amalga oshirish nazarda tutiladi.

Ta'lim o'quv jarayoniga innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llash o'z oldida quyidagilarni vazifa qilib qo'yadi:³³

1. Ta'lim muassasalari o'quv jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalarni joriy etish zaruratini o'rganish;

2. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va maqbul texnologiyalarni tanlash;

3. Innovatsion ta'lim texnologiyalarni o'quv jarayoniga tadbiq etishning zaruriy shartlarini belgilash;

4. Innovatsion ta'lim texnologiyalari turlari va shakllarini ta'lim jarayoniga fan xususiyatidan kelib chiqqan holda qo'llash va foydalanish holatini tahlil qilish;

Yuqorida qayd etilgan didaktik maqsadlarni amalga oshirish bo'lg'usi professor-o'qituvchilarni tayyorlash, xususan ularning metodik tayyorgarligiga zamin yaratadigan fanlarning o'qitish metodikasi kurslarini o'qitishda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish zaruratini keltirib chiqaradi. Ta'lim muassasasi o'quv jarayoniga innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etishning samarali yo'llarini yoritish va tegishli metodik tavsiyalarni ishlab chiqish professor-o'qituvchilar oldida turgan asosiy vazifalardan biri hisoblaniladi, shu bilan birga innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llash fanlararo aloqadorlikni amalga oshirishi bilan birga ta'lim mazmunini sifat jihatidan to'ldiradi, bo'lajak o'qituvchining metodik tayyorgarligini shakllantirishda va ta'lim-tarbiya

³³ Kamolov I.R. "Oliy ta'lim muassasasi o'quv jarayonlariga innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish" mavzusidagi bitiruv ishi. Toshkent. 2015. 74-b

jarayonining samaradorligini orttirish barobarida ularning metodik tayyorgarligini zamon talablari darajasida tashkil etishga imkon yaratadi. Innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llash nafaqat talaba yoki professor-o'qituvchi uchun, balki boshqaruvda ham o'z ijobiy ta'siri ko'rsatadi. Masalan, talabani mustaqil ishlashga va izlanishga undaydi, tashabbuskorligini ro'yobga chiqaradi; o'qituvchini o'z ustida uzluksiz ishlashini ta'minlaydi, faoliyatini yangilanishiga olib keladi; boshqaruvda esa ta'lim tizimi boshqaruvi osonlashadi, innovatsion menejment va sifatni ta'minlaydi.

Innovatsion pedagogik ta'lim jarayonining muhim jihati shaxsning o'z-o'zini boshqarishi va o'zini-o'zini safarbar qila olishi, shu bilan birga talabalarning bilish faoliyatini rivojlantirish hisoblaniladi. Bunday yo'nalish talabaning o'quv ishlarini faollashtirish, ularning kasbiy ixtisoslashishini aniqlab olishini o'z ichiga oladi. Biz quyida innovatsion ta'lim texnologiyalari joriy etilgan fizika fani o'quv mashg'ulotlaridan namunalar keltiramiz:

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, oliy ta'lim tizimida professor-o'qituvchi tomonidan fanning xususiyati va mashg'ulotning shakliga ko'ra ta'lim texnologiyasini to'g'ri tanlashi, uni qo'llashi, o'tilayotgan har bir oquv mashg'uloti nafaqat ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalariga asoslangan bo'lishi, balki individual texnologiyalar bilan ham boyitilishi zarur. Ana shunda, innovatsion ta'lim texnologiyasi va ularning ta'limga qo'llanishiga oid bilimlar, tajribalar talabalarni bilimli va yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ishmuxamedov R., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. Toshkent. Nihol. 2013.144-b
2. Tolipov O', Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. Toshkent. Fan. 2006. 55-b
3. Kamolov I.R. "Oliy ta'lim muassasasi o'quv jarayonlariga innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish" mavzusidagi bitiruv ishi. Toshkent. 2015. 74-b
4. Cyberleninka.ru, ziyonet.uz, edu.uz, natib.uz

